

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Махмитова Дилфуза Саидазимовна

и.о.доцент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности

Annotatsiya. Maqolada huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilishning xususiyatlari ilmiy tahlil qilingan. Bandlik organi va fuqaro o'rtasida huquqiy munosabatlar yagona yuridik fakt - fuqaroning ishga joylashishda yordam berish to'g'risidagi arizasi asosida vujudga keladi. Ushbu huquqiy munosabatlarning mazmuni nafaqat belgilangan huquq va majburiyatlar, balki ish bilan ta'minlash organi tomonidan ish topish va ularni ish qidiruvchilarga jo'natish bo'yicha aniq harakatlarning haqiqiy bajarilishi bilan ham belgilanadi.

Tayanch so'zlar: huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ish, murojaat, huquqiy munosabatlar, dinamizm, xususiyatlar, rivojlanish, kuch.

Аннотация. В статье научно анализировано особенности приемы на работу правоохранительные органы. Между органом трудоустройства и гражданином правоотношения возникают на основании единственного юридического факта – обращения гражданина с заявлением о содействии в трудоустройстве. Содержание этого правоотношения определяется не только установленными правами и обязанностями, но и фактическим совершением органом трудоустройства конкретных действий по подысканию работы и направлению на лиц ищущих работу.

Ключевые слова: праоохранительные органы, работу, обращение, правоотношение, динамизм, особенности, развития, власть.

Absract. The article scientifically analyzes the features of hiring law enforcement agencies. Between the employment authority and the citizen, legal relations arise on the basis of a single legal fact - the citizen's application for assistance in finding employment. The content of this legal relationship is determined not only by the established rights and obligations, but also by the actual performance by the employment authority of specific actions to find work and send them to job seekers.

Keywords: law enforcement agencies, work, appeal, legal relationship, dynamism, features, development, power.

Динамизм и противоречия общественно-политических преобразований; размывание принципа единства законности, падение авторитета - власти и закона на постсоветском пространстве в целом, и в Узбекистане в особенности, вплотную подвели нас к необходимости - изучать истории - становления и

развития, системы правоохранительных органов в системе органов государственной власти, в Республике Узбекистан должна не только теоретически, но и практически стать действенным гарантом правового развития страны. Вместе с тем мы с каждым днем все больше ощущаем остроту остающихся неурегулированными важнейших правоотношений, в том числе и в деятельности правоохранительных органов. Правовой вакуум и нигилизм нарастают, угрожая превратиться в хаос и бесправие.

Учёные педагоги нашей республики, такие как У.Бегимкулов [1], У.Инояттов [2], Ш.Курбанов [3], А.Магруппов [4] раскрыты сущность и содержание методологических основ диагностики, управления и мониторинга образования; вопросы методического обеспечения в подготовке и переподготовке кадров в системе высшего образования; М.Юлдашев [5] и др. исследовали взаимосвязь управленческой и диагностической деятельности.

Положение о прохождении службы в ОВД Республика Узбекистан определяет порядок и условия прохождения службы рядовым и начальствующим составом ОВД Республика Узбекистан, их права и обязанности, ответственность за выполнение возложенных задач. К рядовому и начальствующему составу относятся лица, занимающие штатные должности в ОВД или состоящие в кадрах ОВД, которым присвоены специальные звания.

Принадлежность к рядовому и начальствующему составу ОВД обязывает:

- беззаветно служить своей Родине – Республике Узбекистан, не щадить своих сил и самой жизни при выполнении служебного долга, защите Конституции, твердо и неуклонно проводить в жизнь решения Президента и правительства страны, строго соблюдать законность, требования Клятвы сотрудника органов внутренних дел, уставов, приказов;
- в служебной деятельности, общественной жизни и личном поведении быть примером дисциплинированности, честности и правдивости, исполнительности, трудолюбия и высокой культуры, оберегать честь и достоинство специального звания;
- проявлять бдительность, строго хранить государственную и служебную тайну;
- постоянно повышать свои профессиональные знания, в совершенстве знать и беречь вверенное вооружение и специальную технику, всемерно оберегать народное имущество.

Лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел при приеме на работу присваиваются следующие специальные звания.

а) рядовой и младший начальствующий состав: рядовой, младший сержант, сержант, старший сержант.

б) средний начальствующий состав: лейтенант, старший лейтенант, капитан.

в) старший начальствующий состав: майор, подполковник, полковник.

г) высший начальствующий состав: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии.

Лица рядового и младшего начальствующего состава на службе в ОВД как правило состоят: мужчины до 50 – летнего возраста; женщины до 45 – летнего возраста.

Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава состоят на службе до следующих предельных возрастов:

-до подполковник включительно-50 лет;

-полковник – 55 лет;

-высший начальствующий состав – 60 лет.

Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, достигшие установленного предельного возраста, подлежат увольнению в запас или отставку. В интересах службы, с учетом состояния здоровья, отношению к работе, отдельные из них по из соглашению могут быть оставлены на службе в ОВД на срок до 5ти лет в порядке, определяемом министром внутренних дел Республики Узбекистан.

Лица начальствующего состава, занимающие профессорско-преподавательские должности в учебных заведениях МВД и имеющие ученую степень, могут быть оставлены на преподавательской работе повторно еще до 5-ти лет Министром внутренних дел Республики Узбекистан.

Лица рядового и начальствующего состава могут быть уволены в запас или отставку до достижения предельного возраста или по истечении срока, на который они были оставлены на службе.

Военнообязанные, назначенные на должность рядового и начальствующего состава ОВД включая курсантов и слушателей учебных заведений, снимаются в установленном порядке с воинского учета и состоят на специальном учете в Министерстве внутренних дел.

На службу в ОВД принимаются на добровольной основе граждане Республики Узбекистан, достигшие возраста 18 лет, но не старше 30 лет, способные по своим личным, моральным, деловым качествам, характеру, состоянию здоровья, уровню образования выполнять возложенные на органы внутренних дел задачи.

В строевые подразделения ОВД принимаются мужчины ростом не ниже 170-ти сантиметров, женщины – не ниже 165-ти сантиметров.

На учебу в образовательные учреждения МВД могут приниматься граждане Республики Узбекистан в возрасте от 17 до 25 лет из числа лиц

гражданской молодежи, имеющие среднее образование, отвечающих требованиям, предъявляемым к кандидатам, поступающим на учебу, а также лиц из числа сотрудников ОВД. Не могут быть приняты на службу в ОВД лица, ранее совершившие преступления, а также отрицательно характеризующиеся по месту жительства, работы и учебы. На должности среднего и старшего начальствующего состава в административно - хозяйственные, производственные, плановоэкономические, инженерно-технические и медицинские подразделения принимаются лица до 35 лет, если они к моменту достижения предельного возраста состояния на службе будут иметь право на пенсию за выслугу лет. Должности рядового и младшего начальствующего состава ОВД комплектуются на договорной (контрактной) конкурсной основе лицами, прошедшими действительную военную службу.

Кандидат на службу в ОВД ставится на должностное денежное довольствие и проходит испытательный срок от трех месяцев до одного года в зависимости от уровня подготовленности к должности на которую он поступает.

Комплектование должностей рядового и младшего начальствующего состава офицерами запаса не допускается. Должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава ОВД комплектуются лицами, имеющими высшее или специальное образование.

Запрещается ограничение каких-либо прав работников ОВД в зависимости от пола, вероисповедания, национальности.

Под трудоустройством следует понимать систему организационно-правовых и экономических мер, осуществляемых государством в целях обеспечения трудовой занятости населения.

Правоотношения по трудоустройству возникают в связи с подысканием гражданином подходящей работы и представляют собой единство трех взаимосвязанных, но относительно самостоятельных правоотношений:

- а) между органами трудоустройства и лицом, обратившимся с заявлением об устройстве на работу;
- б) между органом трудоустройства и организацией, нуждающейся в кадрах;
- в) между гражданином и организацией, куда он направлен на работу органом трудоустройства.

Согласно ст. 59 ТК Республики Узбекистан содействие трудоустройству населения оказывают соответствующие органы Министерства труда и социального обеспечения населения Республики Узбекистан.

Для финансирования мероприятий по реализации политики занятости и эффективной деятельности органов по труду создается Государственный фонд

содействия занятости в порядке, определяемом правительством Республики Узбекистан.

Безработным признается трудоспособное лицо в возрасте от 16 лет до приобретения права на пенсионное обеспечение, которое не имеет работы и заработка, зарегистрированное в местном органе по труду в качестве лица, ищущего работу, готовое трудиться, пройти профессиональную подготовку, повышение квалификации.

Решение о признании лица безработным принимается местным органом по труду не позднее одиннадцатого дня со дня его регистрации в качестве лица, ищущего работу. Безработным не признаётся лицо:

- дважды отказавшееся от предложенной ему подходящей работы в течение десяти дней с момента регистрации в органе по труду;
- не явившееся в орган по труду без уважительной причины в течение десяти дней со дня его регистрации в целях поиска подходящей работы.

Лицо имеет право на повторную регистрацию в качестве ищущего работу только по истечении тридцати календарных дней с момента отказа от предложенной работы или не неявки в орган по труду без уважительной причины в целях поиска подходящей работы.

Для лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии, подходящей считается работа, не требующая предварительной профессиональной подготовки, а в случае невозможности ее предоставления, другая оплачиваемая работа, включая работу временного характера, с учетом их возрастных и иных особенностей. Не может считаться подходящей работа, если:

- она связана с переменой места жительства;
- предложенная работа значительно удалена от постоянного места жительства и находится вне транспортной доступности. Транспортная доступность места работы определяется органом государственной власти на местах с учетом развития сети общественного транспорта в данной местности;
- заработная плата на предложенной работе ниже минимальной для специальности и квалификации, определяемой в установленном порядке; – отказ от работы обоснован уважительными причинами.

Государственная политика в области занятости населения основывается на следующих принципах:

- обеспечение равных возможностей в реализации права на труд и свободный выбор занятости всем гражданам не зависимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к

общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда;

- поддержание и поощрение трудовой и предпринимательской инициативы людей, содействие развитию их способностей к производительному и творческому труду, обеспечивающему достойные условия труда и жизни;
- добровольность труда;
- предоставление социальных гарантий в сфере занятости и обеспечение защиты населения от безработицы;
- поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
- координация мероприятий в области занятости с другими направлениями экономической и социальной политики;
- взаимодействие государственных органов, профессиональных союзов, представительных органов работников и работодателей в разработке, реализации и контроле за выполнением мер по обеспечению занятости населения;
- межгосударственное сотрудничество в решении проблем занятости населения.

В зависимости от срока трудовые договоры подразделяются на договоры, заключаемые на неопределенный срок; на определенный срок не более 5 лет; на время выполнения определенной работы; на время выполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодательством сохраняется место работы; на время выполнения сезонных работ.

Трудовые договоры, заключаемые на неопределенный срок, – это типичный вид указанных договоров. Они всегда резюмируются, если стороны особо не оговорили срочный характер будущей работы. Предполагается, что с таким договором связана постоянная работа, неограниченная каким-либо сроком.

Особой разновидностью срочного трудового договора является договор на время выполнения определенной работы. Такие договора заключается в случаях, когда время завершения работы не может быть определено точно (например, конкретная дата завершения строительства какого-либо дома).

Трудовой договор о работе по совместительству. Под совместительством понимается выполнение кроме основной, другой регулярной платной работы. Оно предполагает заключение 2-х трудовых договоров: по основной и совмещаемой работе. Совместительство обычно практикуется в случаях, когда нет возможности принять на свободную

должность работника соответствующей квалификации, не занятого на другой работе, если на работе по совместительству не требуется нагрузки в течение полного рабочего дня.

Совместительство может быть двух видов. Внутри одной организации и в другой организации (внешнее). Рабочее время совместителей ограничивается четырьмя часами в день или полным рабочим днем в выходной.

В заключении можно сказать, выявленные закономерности научно-технического обеспечения правоохранительных органов и формирования моделей его дальнейшего развития многофункциональных специальных средств, методологических основ и концептуального создания «Экспертной базы знаний» затрагивают производственно-ресурсный потенциал правоохранительных органов. промышленности и безопасности сложных объектов. укрепить уровень профессиональных отношений, сложных параметры безопасности объектов и уровень правопорядка устойчивость и поддержка благоприятного инвестиционного климата.

Литература:

1. Бегимкулов У.Ш. Олий педагогик таълим тизимида замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини жорий этишнинг илмий-педагогик асослари. Пед.фан.доктори дис. - Тошкент: ТДПУ, 2007. - 250 б.
2. Иноятлов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс. докт. пед. наук. – Ташкент, 2004. - 578 с.
3. Курбанов Ш.Э., Сейтхалилов Э.А. Управление качеством образования. - Ташкент: Шарк, 2004. - 592 с.
4. Магруппов А.М. Совершенствование механизмов интеграции стратегического и функционального менеджмента в системе высшего образования: автореф. дис. докт. пед. наук. - Ташкент, 2017. – 72 с.
5. Юлдашев М.А. Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш: Дис. докт. пед. наук. – Ташкент, 2016.

